

ИСЛОМ ФИҚҲИДА САВДО ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ АҲАМИЯТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7046673>

ELSEVIER

Халилов Шавкатжон Баҳром ўғли

Ўзбекистон халқаро ислом академияси

таъин докторанти

Xalilovshavkatjon25@gmail.com

Тел: +998909533770

Received: 02-09-2022

Accepted: 18-09-2022

Published: 22-09-2022

Аннотация: Савдонинг шариатда жорий этилиши борасида Қуръони карим ва ҳадиси шарифларда кўплаб далиллар келтирилган.

Бай (савдо) луғатда бир нарсани бошқа нарса эвазига айрибошлашдир. Шаръий истилоҳда эса, бирор предмет ёки абадий манфаатга эга бўлишни ифодалайдиган молиявий-эвазли битимга бай (савдо) дейилади. Абадий манфаатларни сотиш деганда йўлдан ўтиш ҳаққи, девор устига тўсин қўйиш ҳаққи, иккинчи қаватга бино қуриш ҳаққини сотиш тушунилади.

Калит сўзлар: фиқҳ, фатво, фуқаҳо, бай, саман, ийжоб, қабул, битим, саррофлик, товар.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Савдо қилиш деб, икки томоннинг розичилиги билан бирор товарни мулк қилиб олиш ва мулк қилиб бериш йўли билан айирбошлашга айтилади. Бу ҳолат деярли ҳар куни кўз ўнгимизда учрайди.

Мисол учун, сиз сотувчига чин кўнгилдан чиқариб пул берасиз ва у ҳам сизга рози бўлиб, ўз товарини беради. Шу орқали бай боғланади.

Савдо битими қуйидагилар билан мукамал тарзда боғланади:

1. Амал воситасида. Агар товарнинг нархи аниқ ёзиб қўйилган бўлса ёки олдиндан унинг қанчалиги маълум бўлса, масалан, бир каробка сут ёки бир боғлам кўкат каби, харидор унинг пулини сотувчига бериб, бирор сўз айтмай сотиб олиши мумкин бўлади.

Ёки бўлмаса, товарнинг нархи аниқ бўлмаган суратда харидор сотувчига бир бутун пулни беради ва сотувчи унга товарнинг қийматини олиб қолиб, қайтим беради. Бу жараён суҳбатсиз амалга ошади. Шу боис бу савдо тури “таотий” яъни, олди-берди савдо деб номланади. Негаки, у олиш ва бериш амалларининг ўзи билан бажарилади, гапириш ёки савдолашиш топилмаса ҳам.

2. Сўз ва амал воситасида. Бу суратда харидор дўкон эгасидан бирор товарнинг, масалан, консерваланган қадоқдаги балиқнинг қийматини сўраса ва сотувчи унга жавоб берса, харидор ўша қийматни бериб, товарни олиб кетаверади.

3. Сўз воситасида. Кўплаб савдо битимлари асосан сўз воситасида амалга оширилади. Яъни, сотувчи ва харидор ўзаро савдолашадилар ва натижада муайян қиймат эвазига олди-сотдига келишсалар, савдо тугал бўлади. Харидор эса, пулини бериб товарни олиб кетаверади.

Фиқҳ илмида сўз воситасида олди-бердини юзага чиқарадиган нарса, ийжоб ва қабул деб номланади.

Ийжоб – бу сотувчи ёки харидор тарафидан биринчи билдирилган таклиф.

Қабул эса, иккинчи тарафнинг ана шу таклифга розилигидир.

Савдо мана шу икки омил ийжоб ва қабул воситасида мукамал боғланади. Ийжоб ва қабул тугал бўлган суратда ўртада қилинган савдо шаръий жиҳатдан

эйтиборли саналади. Шунда товар харидорнинг, унинг муқобилидаги саман (пул) эса, сотувчининг ҳаққига айланади. Уларнинг ҳар иккиси ҳам товар ва саманни ўзаро алмашадилар. Агар улардан бири савдони юргизишдан бош тортадиган бўлса, у тамомига етган савдони инкор қилгувчи ҳисобланади ва бу инкори эйтиборга олинмайди.

Ийжоб ва қабулда қуйидагилар шарт қилинади:

1. Қабул ийжобга мувофиқ бўлиши керак. Масалан, бир киши бошқа кишига қараб: “Сенга бу иккита китобни юз минг сўмга сотдим” деса, харидор: “Мен уларни эллик минг сўмга қабул қилдим” ёки “Уларнинг биттасини эллик минг сўмга олдим” деб айтса, қабул ийжобга мувофиқ келмаган ҳисобланади. Агарда харидор “Мен иккала китобни ҳам юз минг эвазига олдим” деб айтса, қабул ийжобга мувофиқ келган бўларди.

Шунингдек, шу ҳолатда харидор “Мен бу иккала китобни бир юз йигирма мингга олдим” деса, мувофиқлик зимдан топилгани учун ҳам савдо жоиз бўлади. Лекин ошиқча йигирма мингни бериш харидорга лозим бўлмайди. Агар сотувчи уни мажлисда қабул қилган бўлса, уни бериш лозим бўлади.

2. Ийжоб ва қабул ўртасини ажратадиган, ийжобдан юз ўгиришга сабаб бўладиган ҳамда уни ботил қиладиган ҳолат топилмаслиги керак. Масалан, келишувчилардан бирининг битим мажлисидан туриб кетиши, умуман бошқа иш билан машғул бўлиши ёки ийжоб қилган одам қабулдан олдим вафот этиши каби. Чунки унинг вафот этиши ийжобни ботил қилади.

Савдонинг қуйидаги турлари мавжуд:

1. Савдо нақд пулларни товар эвазига айирбошлаш кўринишида бўлиши мумкин. Бу тур инсонлар ўртасида энг ривож топган ва кенг тарқалган савдо тури ҳисобланади. Бунинг йўли шуки, харидор ўзига керакли нарсани сотиб олади ва унинг эвазига нақд пулларни беради.

2. Савдо товарни товар эвазига айирбошлаш суратида ҳам бўлиши мумкин. Масалан, дафтарни қалам ёки китоб эвазига сотиб олгани каби. Шунинг учун ҳам бу савдо тури “айирбошлаш савдоси” деб аталади.

3. Нақд пулларни нақд пуллар эвазига сотиб олиш. Масалан, Саудия риёлини Миср жунайҳи эвазига савдо қилиш ёки сўмни доллар эвазига сотиб олиш каби. Бу суратдаги савдо сарф (саррофлик) савдоси деб номланади.

Савдода қуйидаги тўрт унсур мавжуд:

1. Битим тузувчилар: сотувчи ва харидор.
2. Битимнинг сийғаси (шакли): ийжоб ва қабул ёки олди-берди.
3. Товар.
4. Саман (келишилган нарх).

Шофеъийлар савдонинг мана шу тўрт жиҳатини унинг рукни деб ҳисоблайдилар (*Муғнил муҳтож*). Чунки, савдо мана шулар топилмаса, ўз ҳақиқатини топмайди.

Ҳанафийлар айтадиларки, албатта, бу унсурларнинг бўлиши зарурий ва уларнинг бири бошқасига боғлиқ. Яъни, ийжоб ва қабул ёки олди-берди қилиш тижоратнинг асосини ташкил этувчи рукнлари ҳисобланади. Қолган унсурлар эса, битим дуруст бўлиши учун зарурий шартлар саналади, холос. Лекин, икки мазҳабнинг фикри воқеъликда бир-бирига қарама-қарши эмас.

Битим тузувчилар деганда савдо битимида сотувчи ва харидор тушунилади. Уларнинг оқил ва болиғ бўлишлари шарт қилинади. Агарда улар мажнун ёки ёш бола бўлсалар, улар тузган битим уларнинг валийлари ижозатига қараб туради.

Чунки савдо битими фойда ва зарарни ўз ичига олади. Мажнун ва ёш бола ўзининг зарарига савдо қилиши мумкин. Валий эса, уларнинг фойдасини кўзлаб битим тузади.

Агарда битим тузувчилар ўзаро ҳазиллашиб ёки битимга мажбурланиб савдо битимини тузсалар, уларнинг келшуви фосид деб эътиборга олинади.

Товар деб, савдо битимида харидор қўлга китирган нарсага айтилади. Масалан, бир киши икки юз минг долларга ҳовли сотиб олган бўлса, бу ўринда ҳовли товар сифатида бўлади.

Гоҳида товар қўлга киритилган предмет ёки умумий мулкнинг бир қисми кўринишида бўлади. Товар умумий мулкнинг бир қисми бўлган суратда сотувчи уни ўз шериги ёки мутлақо бошқа одамга сотиши мумкин бўлади.

Саман деб, битим тузувчилар келишган суммага айтилади. У қийматдан фарқ қилади. Чунки қиймат – бу товарнинг бозордаги нархи ҳисобланади. Саман эса, келишилган нарх бўлиб, у гоҳида товар қийматидан юқори, гоҳида унга баробар ва баъзан ундан кам бўлиши мумкин. Негаки товарнинг самани битим тузувчиларнинг розилигига қараб ўзгариб туради.

Савдо битими тугал бўлиши учун саманнинг мавжуд бўлиши шарт қилинади. Пулнинг мавжуд эмаслиги шарт қилинган савдо боғланмайди.

Агарда бирор товар мажҳул нархга сотилса ёки харидор саман ҳақида оғиз очмаса, савдо битими фосид бўлади.

Саманнинг мавжуд эканини билиш учун унга ишора қилишнинг ўзи кифоя қилади. Агар саман зикр қилинсаю, лекин унинг қиймати битим тузувчиларнинг бирига номаълум бўлса, масалан, евро, доллар каби пулларда, бу ҳолатда ҳам битим фосид бўлади. Лекин битим мажлисида пулнинг қиймати баён қилинса ва сотувчи бунга рози бўлса, фасодлик кўтарилади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Муфассал фий фикҳил ҳанафий. Абдулмажид Итр.
2. Фиқҳул буюъ аъла мазаҳибил арбаъ. Муфтий Муҳаммад Тақий Усманий.
3. Аҳкамул муомалатиш шаръийя, Шайх Али Хафиф.
4. Муғнил муҳтож. Ибни Қудома.